

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOG‘-KON SANOATI VA GEOLOGIYA VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK VA TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI

“KON-METALLURGIYA SANOATI VA KIMYOVIY
TEXNOLOGIYANING MUAMMOLARI HAMDA
INNOVATSION YECHIMLARI”

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani

23-may, 2026 yil
Navoiy

TASHKILY QO'MITA

B.T.Mardonov	Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti rektori, rais
T.I.Nurmurodov	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, rais o'rinbosari
N.I.Xurramov	Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, konferensiya kotibi
G.S.Rahimova	Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i, a'zo
S.Sh.Sharipov	Kimyo-metallurgiya fakulteti dekani, a'zo
I.I.Jo'rayev	Kimyoviy texnologiya kafedrası mudiri, a'zo
B.R.Vohidov	Metallurgiya kafedrası mudiri, a'zo
M.K.Rashidov	Iqtisodiyot va menejment kafedrası mudiri, a'zo
Sh.S.Norov	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası mudiri, a'zo

ANJUMAN YO'NALISHLARI BO'YICHA EKSPERT GURUHI A'ZOLARI

D.T.Axtamov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
F.E.Axtamov	Metallurgiya kafedrası dotsenti
L.I.Tilavova	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
N.B. Sunnatov	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti
M.Z.Axtamova	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
S.M.Qodirov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
O.R.Shamiyeva	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti
N.B.Allayorov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
F.J.Oliqulov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
M.Sh.Muxamadiyeva	Kimyoviy texnologiya kafedrası assistenti
X.Sh. Umarov	Kimyoviy texnologiya kafedrası assistenti, PhD

2. Kaya A.A. Synthesis, characterization and thermal behaviour of novel phthalocyanines bearing chalcone groups on peripheral positions // *Bulgarian Chemical Communications*. 2015. Vol. 47, №3. P. 844–848.
3. Sheena P.A. et al. Characterization of NiO/CoPc nanocomposite material synthesized by solvent evaporation route // *Journal of Nanostructure in Chemistry*. 2018.
4. Fayziyev J.B., Djalilov A.T., Yodgorov N. Dietilenglikol erituvchisida mis ftalosianin sintezi // *QarDU xabarlari. Kimyo*. 2025. №1(2). B. 46–51.
5. Nazarov N.I., Fayziyev J.B., Nazarov S.I., Mirzoyeva G.A. Mis va marganes ionlari asosida olingan bimetall ftalosianin kompleksini termogravimetrik hamda differensial termogravimetrik xossalari o'rganish // *NamDU Ilmiy Axborotnomasi* 2025-10-son. B.173-177.

**KOBALT-NIKEL SAQLAGAN BIMETALL FTALOSIANIN PIGMENTINING
EPR TAHLILI**

Nazarov Nurullo Ibodulloyevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi

Texnika fanlari falsafa doktori(PhD), dotsent

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Texnika fanlari doktori, professor, Termiz davlat universiteti

Fayziyev Jahongir Baxromovich

Texnika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Mirzoyeva Gulrux Axtamovna

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida Co(II) va Ni(II) ionlari saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining elektron-paramagnit xossalari EPR-spektroskopiya usuli yordamida o'rganildi. Olingan EPR spektrda 330–345 mT magnit maydon oralig'ida intensiv rezonans signal kuzatildi. Signalning shakli va parametrlari Co(II) ionining paramagnit markaz sifatida kompleks tarkibida mavjudligini ko'rsatdi. Ni(II) ionining kvadrat-planar koordinatsion muhitda diamagnit holatda bo'lishi aniqlandi. Spektrdagi signalning assimetrik shakli va bazis chizig'idagi kichik

deformatsiyalar metall–ligand hamda spin–orbital o‘zaro ta’sirlar mavjudligini ko‘rsatadi. Olingan natijalar Co(II)–Ni(II) saqlagan bimetall ftalosianin pigmentida barqaror koordinatsion tizim shakllanganini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: Co(II)–Ni(II) bimetall ftalosianin, EPR-spektroskopiya, paramagnit markaz, kvadrat-planar geometriya, metall–ligand o‘zaro ta’siri, spin–orbit ta’sir, koordinatsion kompleks, ftalosianin pigmenti, elektron tuzilish, rezonans signali.

Metall ftalosianinlar keng π -konjugatsiyalangan makrotsiklik tuzilishga ega bo‘lib, markaziy metall ionining tabiati ularning elektron, magnit va spektral xossalari sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Adabiyotlarda Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) kabi metall ionlari saqlagan ftalosianinlarda metall–azot koordinatsion bog‘lari kompleksning barqarorligi va elektron tuzilishini belgilashi ko‘rsatilgan [1]. EPR tahlillari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda Co(II) ionlari paramagnit markaz sifatida rezonans signal berishi, signal shakli esa ligand maydoni, spin–orbital o‘zaro ta’sir va koordinatsion muhitga bog‘liq ravishda o‘zgarishi qayd etilgan [2,3]. Ni(II) ionlari esa ko‘pincha kvadrat-planar muhitda diamagnit holatda bo‘lib, EPR spektrda bevosita kuchli signal bermasligi mumkin [4]. Shu sababdan Co(II)–Ni(II) saqlagan bimetall ftalosianin pigmentida kuzatilgan EPR signali asosan Co(II) markazining paramagnit xususiyati bilan bog‘liq bo‘ladi. Ni(II) ionining esa makrohalqa tuzilishini barqarorlashtirishi va metall–ligand elektron ta’sirini kuchaytirishi mumkin. EPR tahlil natijalari bimetall ftalosianin pigmentida Co(II) va Ni(II) ionlari ishtirokida barqaror koordinatsion tizim shakllanganini ilmiy jihatdan asoslaydi [5].

Sintez qilingan Co(II)–Ni(II) saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining elektron-paramagnit xossalari EPR-spektroskopiya yordamida o‘rganildi. Olingan spektrda asosiy rezonans signali taxminan 330–345 mT magnit maydon oralig‘ida kuzatildi. Signalning intensiv va nisbatan keskin shaklda namoyon bo‘lishi namunada juftlashmagan elektron saqlovchi paramagnit markaz mavjudligini ko‘rsatadi.

1-rasm. Kobalt-nikel saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining EPR spektri

Co(II) ioni $3d^7$ elektron konfiguratsiyaga ega bo'lib, kompleks birikmalarda uning EPR signali koordinatsion muhit, ligand maydoni va spin-orbital o'zaro ta'sirga kuchli bog'liq bo'ladi. Ftalosianin makrohalqasi kabi kuchli ligand maydonida Co(II) ionining elektron holati o'zgarib, spektrda kengaygan yoki assimetrik rezonans signallar ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Ushbu spektrda signalning asosiy qismi Co(II) markazining paramagnit tabiati bilan bog'liq bo'ladi. Ni(II) ioni esa $3d^8$ konfiguratsiyaga ega bo'lib, ftalosianin makrohalqasidagi to'rtta azot donor atomlari bilan bir tekislikda kvadrat shaklida koordinatsion bog' hosil qilganda ko'pincha diamagnit holatda bo'ladi. Shu sababli Ni(II) markazi EPR spektrda mustaqil kuchli signal bermaydi. Biroq uning kompleks tarkibida mavjudligi Co(II) ionining elektron muhitiga ta'sir qilib, signal shakli va intensivligining o'zgarishiga olib keladi. Spektrda kuzatilgan signalning 330–345 mT sohada joylashishi va bazis chizig'i atrofida kichik deformatsiyalar Co(II) markazlari bilan bog'liq spin-orbital hamda metall–ligand o'zaro ta'sirlar mavjudligini bildiradi. Ftalosianin makrohalqasining keng π -konjugatsiyalangan tizimi Co(II) va Ni(II) ionlari bilan koordinatsiyalanib, elektron zichlik qisman ligand bo'ylab delokallashadi. Bu esa pigmentning elektron barqarorligi va magnit xossalariga ta'sir ko'rsatadi. EPR tahlil natijalari Co(II)–Ni(II) saqlagan bimetall ftalosianin

pigmentida paramagnit markaz mavjudligini ko'rsatadi. Signal, asosan, Co(II) ionining elektron holati bilan bog'liq bo'lib, Ni(II) ioni kvadrat-planar koordinatsion muhitda kompleks tuzilishini barqarorlashtiruvchi komponent sifatida qatnashadi.

Xulosa. EPR-spektroskopik tahlil natijalari Co(II)–Ni(II) saqlagan bimetall ftalosianin pigmentida paramagnit markaz mavjudligini ko'rsatdi. Kuzatilgan rezonans signal asosan Co(II) ionining elektron holati bilan bog'liq bo'lib, Ni(II) ionining bir tekislikdagi kvadrat shakli kompleks tuzilishini barqarorlashtiradi. Olingan natijalar pigment tarkibida barqaror bimetall ftalosianin tizimi shakllanganini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhou Q. et al. Electronic Structure of Metallophthalocyanines, MPc (M= Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mg) and Fluorinated MPc //The Journal of Physical Chemistry A. – 2021. – T. 125. – №. 19. – C. 4055-4061.

2. Klyamer D. et al. Cobalt and iron phthalocyanine derivatives: effect of substituents on the structure of thin films and their sensor response to nitric oxide //Biosensors. – 2023. – T. 13. – №. 4. – C. 484.

3. Kalkan A., Güner S., Bayır Z. A. Synthesis and EPR studies of metallophthalocyanines containing four carbhexyloxybiphenyloxy substituents // Dyes and Pigments. – 2007. – Vol. 74. – P. 636–645.

4. Liu Z., Zhang X., Zhang Y., Jiang J. Theoretical investigation of the molecular, electronic structures and vibrational spectra of metallophthalocyanines MPc, M = Fe, Co, Ni, Cu, Zn // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2007. – Vol. 67. – P. 1232–1246.

5. Chandra S., Gupta L. K. EPR and electronic spectral studies on Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with a new tetradentate [N4] macrocyclic ligand and their biological activity // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2004. – Vol. 60. – P. 1751–1761.